

INTEGRALIDADE NO CUIDADO DE PACIENTES PEDIÁTRICOS COM CARDIOPATIA CONGÊNITA: UMA REVISÃO DE LITERATURA

Vitória Santos de Almeida¹, Fernanda Inácio dos Santos¹, Bianca Oliveira David¹,
Amanda Carolina de Faria de Faria Costa¹, Sthefani Ferreira Bonfim da Silva²

¹Universidade Federal de Jataí, Jataí, Goiás, Brasil.

A cardiopatia congênita (CC) é a malformação congênita grave mais prevalente, acometendo cerca de 1% dos nascidos vivos e representando importante causa de morbimortalidade neonatal, podendo ocasionar, em pacientes pediátricos, sinais de insuficiência cardíaca, infecções pulmonares, palpitações, angina, fadiga, síncope e alterações no desenvolvimento cognitivo, emocional e social, evidenciando a necessidade de intervenções multidisciplinares. Nesse contexto, o presente estudo teve como objetivo analisar a importância da assistência multiprofissional no cuidado à criança com cardiopatia congênita. Foi realizada uma revisão da literatura, considerando elegíveis estudos de revisão, intervenção e protocolos relacionados ao cuidado na cardiopatia congênita. Os artigos selecionados atenderam aos critérios de elegibilidade, incluindo estudos clínicos, revisões de literatura e diretrizes profiláticas e terapêuticas, sendo excluídos trabalhos cuja população-alvo fosse adulta ou que não estivessem publicados em inglês ou português. A busca foi conduzida na base de dados PubMed, complementada por diretrizes clínicas atualizadas e protocolos institucionais, utilizando os descritores Congenital heart disease, nursing care, medical care, multidisciplinary team, pediatric care e cardiac rehabilitation, com delimitação temporal entre 2022 e 2026. Os resultados demonstraram que a integralidade da assistência promove aumento da sobrevida, redução da ansiedade familiar, diminuição das complicações pós-operatórias e do tempo de internação, além de maior satisfação dos pais. Evidenciou-se ainda que intervenções multiprofissionais estruturadas, associadas a protocolos de cuidado desenvolvimental e neuroproteção, controle ambiental, manejo adequado da dor, promoção do sono, participação familiar, suporte nutricional precoce e significativamente para incentivo ao aleitamento materno contribuem melhores desfechos clínicos, crescimento e desenvolvimento neurológico. Conclui-se que a adoção de diretrizes baseadas em evidências científicas e de modelos assistenciais integrados, centrados no paciente e em sua família, é essencial para atender à complexidade das cardiopatias congênitas em todas as fases da vida, garantindo melhor qualidade de vida e funcionalidade desde o período neonatal até a idade avançada.

Palavras-chave: Cardiopatia Congênita; Cuidado Integral à Saúde; Pediatria.